

**РАННЯЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРАКТУР
КРУПНЫХ СУСТАВОВ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ АППАРАТОВ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ****Скворцов А.П.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник
Доктор медицинских наук*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник
Доктор медицинских наук*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Ведущий научный сотрудник
Кандидат физико-математических наук*

**EARLY POSTOPERATIVE PREVENTION OF FORMATION OF CONTRACTURES OF LARGE
JOINTS AFTER APPLICATION OF EXTERNAL FIXATION DEVICES****Skvortsov A.,**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher
Doctor of Medical Sciences*

Khabibyanov R.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher
Doctor of Medical Sciences*

Maleev M.

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher
Candidate of Physical and Mathematical Sciences*

Аннотация

В работе представлен результат изучения нейрофизиологического аспекта пациентов с контрактурами крупных суставов нижних конечностей в послеоперационном периоде после реконструктивно-восстановительных операций. Также разработан комплекс реабилитационных мероприятий для предотвращения развития осложнений.

Abstract

The paper presents the result of studying the neurophysiological aspect of patients with contractures of large joints of the lower extremities in the postoperative period after reconstructive operations. A set of rehabilitation measures has also been developed to prevent the development of complications.

Ключевые слова: контрактуры крупных суставов, профилактика формирования.

Keywords: contractures of large joints, prevention of formation.

Нередким осложнением после наложения аппаратов внешней фиксации при различных травмах и заболеваниях нижних конечностей является развитие функционально-органических расстройств, которые могут быть распределены на несколько основных групп: вегетативно-трофические нарушения, болевые синдромы различной локализации и

интенсивности, ограничения амплитуды и нарушения координации движения, контрактуры, порочные установки в суставах и позвоночнике, дефекты осанки, генерализованное снижение силовых и координационных возможностей пациента, нарушения опорно-локомоторных функций с измененной биомеханикой и ритмом ходьбы и т.д. [3]. Профи-

лактика контрактур крупных суставов после выполнения травматолого-ортопедических операций с использованием аппаратов внешней фиксации (остеосинтез при переломах, удлинение конечности, коррекция деформаций и т.д.) является одной из значимых проблем реабилитации в раннем и позднем послеоперационном периоде. Значительный срок фиксации сегмента конечности (3-6 месяцев и более) до формирования полноценной мозоли или регенерата ведет к развитию стойких контрактур, трудно поддающихся лечению на отделенных сроках [1]. Таким образом, учитывая работоспособный, как правило, возраст больных, проблема лечения данного контингента является не только медицинской, но социальной.

Материалы и методы

Изучалось изменение трофики мышечной ткани с динамикой восстановления периферической нервной системы после проведенного оперативного вмешательства и выполнения электромиостимуляции (ЭМС) на ранних сроках после компоновки аппаратов внешней фиксации.

Методика

Ранняя электромиостимуляция (ЭМС) была применена у 28 больных (группа А), контрольной группой (группа В) являлись больные с той же патологией, получившие традиционное восстановительное лечение (30 человек). Характеристика больных по возрасту: от 19 до 56 лет. Мужчин было 38, женщин - 20 человек. В ходе работы проводились соматометрические и соматоскопические измерения, антропометрия, динамометрия и эргометрия с применением координационных тестов и аппаратных методик, тестирование уровня жизнедеятельности и социальной приспособленности, применяемые в международной практике реабилитации. Использовались методы физической терапии и лечебной физической культуры, комплекс изометрической гимнастики, кинезиотерапия и различные виды массажа, ЛФК, миографические исследования с помощью аппарата фирмы «Медикор», велоэргометр, динамометры, электромиостимулятор «Миоритм-2» использовался для профилактики контрактур по авторской методике (Патент РФ № 2154506) [2]. Известны различные способы лечения контрактур крупных суставов конечностей (мануальная терапия, ИРТ, механотерапия в сочетании с тепловыми воздействиями на сустав, массаж, ЛФК и электростимуляция (ЭС)). Однако эти мероприятия не предусматривают проведения ранней послеоперационной терапии больных с заболеваниями в области крупных суставов конечностей. Они применяются уже при сформировавшейся контрактуре и не предназначены для ранней послеоперационной профилактики контрактур суставов конечностей, тем более что в настоящее время для лечения повреждений и ортопедических заболеваниях конечностей повсеместно применяются аппараты внешней фиксации (АВФ), применение которых нередко осложняется как артрогенными, так и миогенными контрактурами (тендофасциомиоз). [3, 4]. Применялась электростимуляция синусоидально модулированными токами

(СМТ) на 3-5 день после наложения АВФ по униполярной методике воздействия на соответствующие по иннервации паравертебральные зоны нижней конечности. На 5-7 день проводилась электростимуляция свободных от аппарата участков мышц агонистов и антагонистов. Проведение электростимуляции на 3-5-й день особенно важно ввиду того, что имеются нарушения в системе микроциркуляции вследствие оперативного вмешательства, а также из-за преобладания болевого и отечно-вегетативного синдромов. Поэтому курс ЭМС вначале начинают с воздействия на соответствующую (по иннервации) паравертебральную область.

После уменьшения болевого и отечно-вегетативного синдромов на 5-7 сутки появляется возможность воздействия на свободные от АВФ участки мышцы количеством 15-20 сеансов — задняя и передняя группы мышц бедра, передняя и задняя группы мышц голени. Это необходимо для предупреждения мышечной гипотрофии, возникающей в результате длительной гипокинезии. Использовались два электрода размером 3x7 см. с гидрофильной прокладкой. Один электрод накладывают на двигательную точку, определенную по таблице Эрба, в свободное от кольцевых опор АВФ пространство. Вторым электродом накладывают на сухожильную часть мышцы. Для паравертебрального воздействия используют электроды — 7x10 см. Электростимуляцию высокочастотными (2500-5000 Гц) СМТ начинают на 3-5 день после наложения АВФ, по униполярной методике с помощью стандартных аппаратов типа «Стимул», «Миоритм», «Амплипульс». Периодичность стимул-пауза — 2-4 сек, сила тока в пределах от 2 до 6-10 мА, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента (кожных покровов, потоотделения и др.). Вначале экспозиция составляет 10-12 минут (2-3 сеанса), затем постепенно доводят до 15-20 минут, продолжительность курса лечения — 15-20 сеансов. Повторный курс при необходимости проводят через 20-30 дней. Результаты и их обсуждение. Нарушения в системе микроциркуляции, имеющие место при длительной иммобилизации конечностей, ведут к нарушению микролимфогеомоциркуляторной недостаточности и являются важным патогенетическим механизмом нарушений трофического гомеостаза. Применяемая ранняя ЭМС (на сроках 3-5 дней) позволяет воздействовать на нейротрофические процессы и оказывать влияние на вегетативно-ирритационный синдром. Важным в лечебном действии СМТ является их влияние на чувствительную сферу нервной системы. Возбуждающее действие колебаний тока модулированных в отдельные порции, частота которых близка к частоте потенциалов действия нервов и мышц, создает ритмический, упорядоченный поток импульсаций с экстеро-, интеро- и проприорецепторов к ЦНС. Это предупреждает развитие атрофических процессов в параоссальных и параартикулярных тканях и предотвращает фибротизацию мышечно-связочного аппарата [5, 1]. Пациентам основной и контрольных групп было проведено ортопедо-

неврологическое, электромиографическое, рентгенологическое обследования по общепринятым методикам.

Ортопедо-неврологический метод включает:

1) Кинестетическое исследование тургора мягких тканей (ТМТ) - проксимальнее пораженного сустава в более измененной группе мышц-антагонистов.

2) Измерение окружности мягких тканей конечности — больной и здоровой сторон для уточнения степени гипотрофии (ОК).

3) Определение объема сохранившихся в суставе движений (ОДС).

На основании ортопедо-неврологического коэффициента (ОНК) выделено три степени выраженности контрактуры:

1) Слабо выраженная (от 1,0 до 3,0 балла).

2) Умеренно выраженная (от 3,0 до 6,0 балла).

3) Резко выраженная (от 6,1 до 9,0 балла).

Результаты собственных клинико- и электромиографических исследований после снятия аппарата внешней фиксации показали, что имеются грубые клинико-электромиографические нарушения II-III стадии деиннервационно-реиннервационного процесса и III степень выраженности ОНК у больных, с более длительным сроком иммобилизации. На основании полученных данных можно констатировать, что степень выраженности контрактур зависит в большей степени от невро- и миогенного компонентов. Подтверждением сказанного является факт снижения величины ОНК и улучшение результатов ЭМГ показателей и объема движений в суставе у больных, принимавших профилактическое лечение.

Наши исследования показали, что формирование миогенного компонента контрактур происходит в результате рефлекторного нарушения нейро-

трофического обеспечения мышц со стороны мотонейронов. Не последнюю роль играет и болевой фактор, который формирует устойчивую доминанту в ЦНС и поддерживает неврогенный компонент контрактуры.

Применение ЭМС в ранние послеоперационные сроки позволяет купировать вышеперечисленные агенты формирования контрактуры [1]. Предложенный способ ранней послеоперационной профилактики контрактур заметно улучшает результаты чрескостного остеосинтеза.

Преимуществами предлагаемого способа также является и то, что при проведении процедуры не требуется дорогостоящей аппаратуры. Применение лечебно-реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение нарушений и восстановление двигательных функций у больных после оперативно восстановительной терапии в клинике травматологии и ортопедии, рекомендуются для широкого клинического применения.

Список литературы

1. Епифанов В.А. Медицинская реабилитация. - М.: Медпресс-информ, 2005. - С. 328.
2. Пономаренко Г.Н. Руководство по физиотерапии. - СПб: ИИЦ Балтика, 2005. - С. 396.
3. Айдаров В.И. Способ профилактики контрактур // Открытия. - 2000. - № 23. - Патент № 2154506.
4. Хабиров Ф.А., Айдаров В.И. Реабилитация иммобилизационных контрактур коленного сустава и их предупреждение // Казанский медицинский журнал. - 1996. - № 3. - С. 207-212.
5. Айдаров В.И., Скворцов А.П. Ранняя послеоперационная профилактика контрактур коленного сустава при лечении переломов бедренной кости // Травматология и ортопедия России. - 2006. - № 2. - С. 18-24.